

Tagungsbeitrag zu: Jahrestagung der
DBG - Kommission IV
Titel der Tagung: Böden – eine endliche
Ressource
Veranstalter: DBG
Termin und Ort der Tagung: September
2009, Bonn
Berichte der DBG (nicht begutachtete
online Publikation)
<http://www.dbges.de>

„Untersuchung und Erfassung des
Einflusses unterschiedlicher
Bewirtschaftung auf Bodeneigenschaften
an Boden-Dauerbeobachtungsflächen in
Schleswig-Holstein“

Nerger, R.¹, Fohrer, N.¹ & Cordsen, E.²

Zusammenfassung

Um den Einfluss unterschiedlicher
Bewirtschaftungspraktiken auf Boden-
eigenschaften an Boden-
Dauerbeobachtungsflächen Schleswig-
Holsteins zu erfassen, wurden sechs BDF
hinsichtlich ihrer Bewirtschaftungsweise
sowie bodenchemischen, -physikalischen
und –biologischen Bodeneigenschaften
paarweise miteinander verglichen.

Im Ergebnis hat nur bei einem von drei
Vergleichspaaren die ökologisch bewirt-
schaftete Fläche bessere Boden-
eigenschaften aufzuweisen als die
konventionell bewirtschafteten Vergleichs-
BDF. Die anderen beiden ökologisch
bewirtschafteten Flächen sind die des
Versuchsguts Lindhof und erst seit 1993
ökologisch bewirtschaftet.

Biologische Bodeneigenschaften reagieren
unmittelbar auf Bewirtschaftungsänder-
ungen. Änderungen der Nährstoffverfü-
gbarkeit haben einen starken Einfluss auf

¹ Christian Albrechts-Universität Kiel, Ökologie-
Zentrum, Fachabteilung Hydrologie und
Wasserwirtschaft

² Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und
ländliche Räume des Landes Schleswig-
Holstein (LLUR), Dezernat Boden, Flintbek

die Zusammensetzung der Strategietypen
der Enchyträen. Die Messintervalle der
biologischen Parameter sollten für eine
bessere Interpretation des Einflusses der
Bewirtschaftung verkürzt werden. Um den
Einfluss unterschiedlicher Bewirtschaft-
ungspraktiken auf chemische und
physikalische Bodeneigenschaften beur-
teilen zu können, sind mehr Messperioden
notwendig.

Schlüsselwörter

Bodendauerbeobachtung, konventioneller
und ökologischer Landbau, chemische
Bodeneigenschaften, Bodenmikrobiologie,
Bodenzoologie

Einleitung

Um Veränderungen von Böden langfristig
dokumentieren zu können, gibt es nach
Empfehlung der Bund/Länder-
Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO)
das Monitoring-Programm der Boden-
Dauerbeobachtung in Deutschland.

Aus diesem Programm liegen für
Schleswig-Holstein seit 1989 Daten in
unterschiedlicher zeitlicher Auflösung vor.
Die Untersuchung beschäftigt sich mit der
Erfassung und Beurteilung des Einflusses
unterschiedlicher Bewirtschaftungsprak-
tiken auf Bodeneigenschaften und boden-
biologische Verhältnisse in Schleswig-
Holstein.

Konventionelle und ökologische
Bewirtschaftungssysteme werden mitein-
ander verglichen, dabei wird untersucht ob
und wie sich Bodeneigenschaften von
1991-2007 geändert haben. Dazu werden
sechs Boden-Dauerbeobachtungsflächen
paarweise miteinander verglichen.

Untersuchungsgebiete

Die Untersuchungsflächen (Tab. 1)
befinden sich im Östlichen Hügelland von
Schleswig-Holstein und weisen ähnliche
standörtliche Verhältnisse auf, um den
Einfluss der Bewirtschaftung besser
erfassen zu können.

Tab. 1: Untersuchungsflächencharakteristika

Paar	Nutzung
BDF 8 (konv.) + BDF 35 (ökol.)	Grünland
BDF 27 (konv.) + BDF 17 (ökol.)	Acker
BDF 16 (konv.) + BDF 36 (ökol.)	Acker

BDF 35 und 36 befinden sich auf dem Versuchsgut Lindhof der Universität Kiel, wo 1993 von der konventionellen zur ökologischen Bewirtschaftung gewechselt wurde. Im Gegensatz dazu wurde die ökologische Fläche des Vergleichspaares 2, BDF 17, bereits seit 1979 ökologisch bewirtschaftet.

Material und Methoden

An den Untersuchungsflächen wurden umfangreiche chemische, physikalische, mikrobiologische und bodenzoologische Untersuchungen in Intervallen zwischen 1-10 Jahren durchgeführt (Tab. 2). Über Schlagkarteien werden die bewirtschaftungsbedingten Einflüsse der Grünland- und Ackerflächen im einjährigen Rhythmus erfasst. Auf Basis der Schlagkarteidaten wurden Nährstoffeinträge auf die Flächen berechnet.

Tab. 2: Untersuchte Mess- und Kenngrößen

Untersuchungen	Intervalle [Jahre]	Messgrößen
Bodenchemie u. -physik	10	Gehalte: Humus, N _{tot} , P ₂ O ₅ , K ₂ O; Sonst.: pH (CaCl ₂), C _{org} /N _{tot} -Verhältnis, Trockenrohddichte
Bodenzoologie	6-7	Lumbriciden und Enchyträen: Individuendichten, Biomasse, Artenzahlen, Lebensformen- und Strategietypen
Mikrobiologie	3-4	C _{mic} (CFE), N _{mic} , Basal-atmung, C _{mic} /C _{org} -Quotient, Metabolischer Quotient
Bewirtschaftung	1	Fruchtfolgen, Zwischenfrüchte, Bodenbearbeitung, Nährstoffeinträge

Ergebnisse und Diskussion

Zwischenfrüchte wurden nur auf den ökologisch bewirtschafteten BDF 17 und 36 angebaut, auf den Acker-BDF 16 und 27 wurde Stroh eingearbeitet (Tab. 3). Die ökologischen Acker-BDF 17 und 36 sind gering gedüngt, im Gegensatz zu den konventionell bewirtschafteten BDF 16 und 27, während die Grünland-BDF 35 nicht gedüngt wird (Tab. 4). Die konventionell bewirtschafteten Flächen unterscheiden sich bezüglich der N-Einträge von den ökologisch bewirtschafteten BDF, nicht aber bei den P₂O₅- und K₂O-Einträgen.

Tab.3: Auflistung der angebauten Früchte und Zwischenfrüchte auf den BDF-Schlägen

Paar 1	
BDF 8 (Grünland, konv.)	Weide, Mähweide
BDF 35 (Grünland, ökol.)	Weide, Mähweide
Paar 2	
BDF 27 (Acker, konv.)	Winterraps, Stilllegung, Winterweizen
BDF 17 (Acker, ökol.)	Dinkel, Landsberger Gemenge, Winterweizen, Klee gras, Stilllegung, Erbsen Zwischenfrüchte: Leguminosen, Buchweizen, Wicke, Phacelia
Paar 3	
BDF 16 (Acker, konv.)	Winterweizen, Winterraps, Wintergerste
BDF 36 (Acker, ökol.)	Winterweizen, Klee gras, Hafer, Speisekartoffeln, Weide Zwischenfrüchte: Untersaat Klee gras, Gelbsenf, Roggen

Tab. 4: Bodenbearbeitungscharakteristika

Projekt	Bodenbearbeitungstiefe			Pflugeinsätze
	Min Tiefe	Max Tiefe	Mittelwert	
Acker				
BDF16	5	30	15,9	14
	konventionell mit Pflug			
BDF17	6	57	15,4	13
	konventionell mit Pflug			
BDF27	3,5	35	12,9	12
	konventionell mit Pflug			
BDF36	1	27	7,0	6
	konventionell-bodenschonend mit			

Abb. 1: Mittlere jährliche N-, P₂O₅- und K₂O-Einträge von 1991-2007

Wie erwartet ergaben sich höhere Humusgehalte auf den Grünlandflächen gegenüber den Ackerflächen. Unter den Ackerflächen gab es jedoch bezüglich des Humusgehalts kaum Differenzen zwischen den unterschiedlichen Bewirtschaftungspraktiken. Grund für die Unterschiede in den Humusgehalten des Paares 1 (Grünland) ist die hohe Wirtschaftsdüngung auf BDF 8 (konventionell). Daher sind auch die N-Gehalte auf dieser Fläche höher als auf der Vergleichsfläche BDF 35.

Tab. 5: Anorganisch-chemische Messungen

Zeitraum	Grünl., konv. BDF08		Grünl., ökol. BDF35	
	Jul 91	Aug 99	Nov 02	Mär 07
Tiefe [cm]	0-9	0-5	0-8	0-5
Humus %	7,6	5,9	3,4	4,0
N [mg/g]	3,7	3,6	2,0	2,0
K ₂ O [mg/100g]	38	42	28	25
P ₂ O ₅ [mg/100g]	42	35	12	14
Zeitraum	Acker, konv. BDF27		Acker, ökol. BDF17	
	Jul 92	Okt 99	Sep 91	Aug 99
Tiefe [cm]	0-35	0-30	0-30	0-5
Humus %	2,1	2,2	2,6	2,4
N [mg/g]	1,2	1,3	1,5	1,4
K ₂ O [mg/100g]	25	31	10	11
P ₂ O ₅ [mg/100g]	23	20	17	8
Zeitraum	Acker, konv. BDF16		Acker, ökol. BDF36	
	Aug 91	Okt 99	Sep 02	Mär 07
Tiefe [cm]	0-33	0-30	0-37	0-30
Humus %	2,0	1,9	1,7	1,6
N [mg/g]	1,3	1,4	0,9	1,0
K ₂ O [mg/100g]	26	21	28	20
P ₂ O ₅ [mg/100g]	23	30	15	9

Die K₂O- und P₂O₅-Gehalte (Tab. 5) gehen nur bedingt mit den K₂O- und P₂O₅-Einträgen aus der Düngung einher. Auf der konventionell bewirtschafteten BDF 27 korrelieren jedoch die N-Gehalte mit den N-Einträgen. Wie erwartet ergaben sich niedrigere N-Gehalte auf der ökologisch bewirtschafteten BDF 36, da der benötigte Stickstoff auf dieser Fläche hauptsächlich durch Leguminosen fixiert wird.

Bezüglich der biologischen Untersuchungen (Tab. 6; Abb. 2-3) wurde beim Grünland-Vergleichspaar (Paar 1) eine höhere Individuendichte, Biomasse und Lumbriciden-Artzahl auf der konventionell bewirtschafteten Fläche BDF 8 festgestellt. Auf dieser Fläche erhöhte sich auch der Anteil der K-Strategen, was

ein Zeichen einer in ökologischem Gleichgewicht lebenden Bodenfauna ist. Auch die Basalatmung, die C_{mic}- sowie die N_{mic}-Gehalte sind auf der konventionell bewirtschafteten BDF geringfügig höher, letztere Größe aufgrund der höheren N-Düngung auf dieser Fläche. Der niedrigere Humusgehalt der BDF 35 ist vermutlich in ihrer Vergangenheit als Ackerfläche begründet (bis 1993). Im Falle des Vergleichspaares 1 lassen sich insgesamt deutlich bessere Verhältnisse bei Humusgehalt, C/N-Verhältnis und Bodenbiozönose auf der konventionell bewirtschafteten Fläche BDF 8 ermitteln. Jedoch zeigen die mikrobiologischen Verhältnisse auf BDF 35 sich verbessernde Bodenverhältnisse an, ebenso sind die Humusgehalte in der Wiederholungsuntersuchung der Diagonalbeprobung gestiegen.

Für das Vergleichspaar 2 ergab sich für die ökologisch bewirtschaftete BDF 17 gegenüber der Vergleichsfläche eine höhere Individuendichte sowie Biomasse der Lumbriciden und Enchyträen. Im Jahr 2001 erfolgte auf BDF 17 eine Erhöhung der r-Strategen, begleitet von einer erhöhten Anzahl endogäischer Lumbriciden.

Tab. 6: Strategietypen der Enchyträen auf den Untersuchungsflächen

	Grünland, konv. BDF08			Grünl. ökol. BDF35
	1993	1996	2006	2005
Strategietypen [%]				
A-Strategen	11	12	4	0
r-Strategen	53	35	18	14
K-Strategen	36	54	78	86
	Acker, konv. BDF27		Acker, ökol. BDF17	
	1997	2003	1995	2001
Strategietypen [%]				
A-Strategen	0	0	0	0
r-Strategen	29	41	4	48
K-Strategen	71	59	96	52
	Acker, konv. BDF16		Acker, ökol. BDF36	
	1998	2004	2004	
Strategietypen [%]				
A-Strategen	0	0	0	
r-Strategen	46	58	26	
K-Strategen	54	42	74	

Abb.2: C_{mic}-Gehalte der Untersuchungsflächen

Abb.3: Individuendichten der Regenwürmer auf den Untersuchungsflächen

Der Grund dafür war eine Stoppelbearbeitung mit Kleegrassaat, die die endogäischen Regenwürmer stimulierten und die Anzahl der Enchytraen-r-Strategen erhöhte. Ebenso ist möglich, dass die gleichzeitige Eggenbearbeitung in 57 cm Tiefe anecische Lumbriciden tötete. Die mikrobiologischen Parameter sind auf der ökologisch bewirtschafteten BDF 17 ebenfalls etwas günstiger ausgeprägt, ein Anstieg von C_{mic} und N_{mic} 1998 geht mit hohen Nährstoffeinträgen 1997 einher. Insgesamt lässt sich sagen, dass auf der ökologisch bewirtschafteten BDF 17 bessere Bodenverhältnisse festzustellen sind. Da die Standortunterschiede gering sind, müssen die auf den Flächen

verschiedenen bewirtschaftungsbedingten Maßnahmen für die unterschiedlichen Bodenverhältnisse verantwortlich sein. Einen beträchtlichen Einfluss auf die besseren Bodenverhältnisse der BDF 17 hat die hohe organische Düngung auf dieser Fläche.

Beim zweiten Acker-Vergleichspaar (Paar 3, BDF 16 und BDF 36) wies die konventionell bewirtschaftete BDF 16 eine höhere Lumbricidenanzahl sowie höhere C_{mic}⁻, N_{mic}⁻ und C_{mic}/C_{org}-Werte auf. Diese Fläche wird von anecischen Lebensformtypen der Regenwürmer dominiert, während die ökologisch bewirtschaftete Fläche durch epigäische Typen gekennzeichnet ist. Grund ist vermutlich eine wenig intensive Bodenbearbeitung auf BDF 36, die wahrscheinlich vor allem epigäische Lumbriciden begünstigt. Hier herrscht ebenso ein höherer Anteil K-Strategen vor, was ein besseres ökologisches Gleichgewicht kennzeichnet. Die ökologische Bewirtschaftung dieser Fläche wird erst seit 1993 betrieben, möglicherweise ist dieser Zeitraum noch nicht ausreichend um einen positiven Einfluss auf die Bodenverhältnisse auszuüben.

Referenzen

- BARTH, N. ET AL. (2000): Boden-Dauerbeobachtung – Einrichtung und Betrieb von Boden-Dauerbeobachtungsflächen. In: Rosenkranz, D., Bachmann, G., König, W., Einsele, G. (Hrsg.): Bodenschutz. Kennziffer 9152, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 127 pp.
- DAHLHAUS, W. & HORN, DR. R. (2003): Boden-Dauerbeobachtung in Schleswig Holstein - Digitale Erfassung, Überprüfung, Korrektur, Ergänzung und bodenschutzfachlichen Auswertung von Schlagkarteien forst- u. landwirtschaftlich genutzter Dauerbeobachtungsflächen. Unveröffentlichte Studie.
- NERGER, R. (2009): Untersuchung und Bewertung des Einflusses unterschiedlicher Bewirtschaftung auf die Entwicklung bodenbezogener Parameter am Beispiel von sechs Boden-Dauerbeobachtungsflächen in Schleswig-Holstein. Unveröffentlichte Studie.